

**PARCOURS LITTÉRAIRES DE LA NOURRITURE
ENTRE STÉRÉOTYPES ET APPARTENANCE IDENTITAIRE
DANS L'ŒUVRE D'HÉDI BOURAOUI ET MARCO MICONE**

DE LUCA Ylenia

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italia

ORCID 0000-0003-2900-1122

La nourriture est l'un des aspects les plus importants de l'identité culturelle et la littérature exploite volontiers les possibilités qu'elle offre dans la création de narrations, de constructions stylistiques, de symboles et de métaphores. Dans les œuvres des écrivains canadiens en particulier, la nourriture, les repas et les habitudes alimentaires contribuent à la définition de l'identité migrante, ou à sa négation, lorsque la nourriture devient le véhicule de stéréotypes culturels. Cet article explore la place que la nourriture et les repas acquièrent dans l'imagination de deux écrivains migrants, Hédi Bouraoui et Marco Micone, et comment l'évolution des traditions alimentaires accompagne le passage du migrant d'un univers culturel à un autre. Dans les œuvres de Bouraoui, les traditions culinaires constituent une occasion supplémentaire de promouvoir sa vision du monde fondée sur le transculturalisme ; dans les œuvres de Micone, la représentation de la communauté italienne à Montréal implique également l'évocation de stéréotypes alimentaires qui sont destinés à être une expression métaphorique de la fragmentation identitaire de l'immigrant italien au Québec. L'analyse des stratégies compositionnelles associées à la représentation de la nourriture met en évidence la spécificité de l'univers poétique des deux auteurs et les différentes significations qu'ils attribuent à la dynamique et aux symboles de l'imaginaire migrant.

Mots-clés: *nourriture, identité, migrant, stéréotypes, transculturalisme, Québec, littérature.*

**LITERARY ITINERARY OF FOOD BETWEEN STEREOTYPES AND
IDENTITY IN THE WORK OF HÉDI BOURAOUI AND MARCO MICONE**

Food is one of the most important aspects of cultural identity and literature readily exploits the possibilities it offers in the creation of narrations, stylistic constructions, symbols, and metaphors. In New Canadian writers' works in particular, food, meals and eating habits contribute to the definition of migrant identity, or to its negation, when food becomes the vehicle of cultural stereotypes. This communication explores the place that

lui seul, par son héritage culturel multiple, l'idéal transculturel qu'il a élaboré à partir de sa singulière démarche existentielle et qu'il définit en ces termes : « [...] connaître sa culture et la transcender en même temps pour s'ouvrir à d'autres, créer des ponts de tolérance et des faits d'interchange, de manière à élaborer une nouvelle esthétique » (Dotoli 2003: 55). Ainsi qu'il l'affirme, son identité s'est donc bâtie « dans la relation entre plusieurs cultures, il faut que chaque culture soit ouverte pour accueillir la différence, ainsi l'autre transvase sa propre culture en moi et je transvase ma propre culture vers l'autre; c'est cet échange qui se passe dans les interstices des cultures » (Falcicchio 2004: 117).

C'est sur ces assises que repose l'originalité de sa réflexion sur l'écriture, qu'il qualifie de "transpoétique"¹ et dont le pivot est

la notion de *béance*, c'est-à-dire l'ouverture et sa disponibilité, le chiasme entre deux, trois ou plusieurs cultures. La béance emprunte alors les valeurs culturelles qui l'entourent et présente un espace de gestation en perpétuel mouvement, comme dans toute poésie, comme dans toute vie. Ceci a donné naissance à ma notion d'*écriture interstitielle* (Bouraoui 2000: 16).

En tant qu'espace interstitiel, la béance s'identifie au vide. Loin d'être un concept négatif, dans la poésie de Hédi Bouraoui « c'est ce vide du milieu qui donne naissance à la vie, à tout son dynamisme » (Bouraoui 2002: 9). Le rien, le vide créateur est un leitmotiv de l'œuvre dès son début. Qu'on relise dans son premier recueil *Musocktail* ces vers du poème *Cocktail Poétique* :

La Poésie est partout

et Nulle part

[...]

Agencer des mots

Ces trous inaccessibles (Bouraoui 1966: 2-3).

L'identification du « trou » avec la parole poétique revient dans le dernier poème du recueil *Échosmos* qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Dans ce poème, la parole poétique est associée au trou, au manque, au "pas". Le poète joue sur le double sens du mot "pas", appréhendé et en tant que négation et en tant qu'expression du mouvement. Par le biais de ce petit mot transpoétique, – un mot à *béance*, d'après la terminologie de l'auteur – il présente en extrême synthèse les fondements de sa poésie – le "pas" contenant, d'un côté, la béance

de la négation, le vide de la béance en tant qu'interstice transculturel et, de l'autre, la mouvance essentielle pour combler ce vide par les traversées des langages et des cultures.

Le "pas" peut donc être assumé comme l'une des catégories d'analyse d'une critique nouvelle que Hédi Bouraoui qualifie de créativité-critique :

Si nous avons suggéré l'abolition des frontières entre créativité et critique, c'est que les textes de création du monde francophone, en plus d'être conscients de leur propre genre, reflètent une préoccupation théorique dans leurs propres paramètres d'écriture (Bouraoui 2005: 29).

Par conséquent il n'a certainement pas échappé à Hédi Bouraoui, grand jongleur des mots, la valeur transpoétique du "repas", et en tant qu'élément linguistique évoquant la répétition du "pas", et dans son sens ordinaire de nourriture, pouvant se charger d'implications identitaires et culturelles.

C'est dans ce double sens que les repas acquièrent le rôle de pivots narratifs dans *La femme d'entre les lignes*, un roman qui se veut une réflexion sur la création littéraire, dramatisée à travers l'histoire d'amour du narrateur poète avec une femme italienne qu'il appelle Lisa et qu'il rencontre à l'occasion d'un voyage en Italie. Toutefois, comme Jean-Max Tixier le remarque opportunément :

ce roman est un faux roman d'amour, et peut-être même un faux roman dans la mesure où il sert de prétexte à la mise en espace d'une réflexion sur le langage et l'usage qu'en fait la littérature. Il souligne l'autonomie du mouvement romanesque une fois lancé, lorsque les mots prennent l'initiative et s'enchaînent dans des directions non prévues par le scripteur (Tixier 2006: 369).

De même, ce récit de voyage n'est pas un, puisque, comme le souligne Giuseppina Igonetti, « il s'agit [...] d'un voyage immobile qui s'ouvre sur la recherche d'un lieu qui permette à l'auteur d'articuler tous les éléments de cohérence textuelle » (Igonetti 2006: 352).

Dans ce « voyage immobile », le mouvement se ferait entièrement au niveau de l'écriture du texte où, comme le remarque encore Jean-Max Tixier, « Hédi Bouraoui opère un double transfert : du réel au romanesque et du romanesque au jeu linguistique, pour retourner au romanesque, puis au réel » (Tixier 2006: 368).

La relation entre le narrateur et Lisa est tout d'abord celle entre le poète et sa lectrice, envisagée comme une histoire d'amour qui se déroule surtout dans et par les mots, *entre les lignes* du texte, ainsi que le titre le suggère, et dont

l'évolution est toutefois déclenchée par des passages anecdotiques concernant la plupart du temps des repas traditionnels ou conviviaux. C'est au cours du premier déjeuner qu'ils prennent ensemble, dans « un petit restaurant, l'Antica Trattoria Don Peppino » (Bouraoui 2002: 23), que s'établissent la relation d'amour au niveau de la narration, la relation d'écoute et de lecture critique entre l'écrivain et sa lectrice, la relation linguistique entre l'histoire racontée et les stratégies stylistiques et lexicales, qui exploitent les sens multiples du vocabulaire de l'alimentation pour filer la métaphore de l'amour et de l'écriture :

Je remplis nos deux verres de vin rouge. Je marque un court silence afin d'aiguiser son appétit de paroles. Et je pense en moi-même : « Mon Dieu, comment vais-je satisfaire cette femme si assoiffée de mots brûlants [...] ! » (Bouraoui 2002: 25).

La jalousie de la femme, qui s'éveille à cause d'un récital de poésie auquel le narrateur a participé et dont il lui fait le récit, se manifeste également par son attitude à table et sa façon de se nourrir :

Elle aurait voulu que ce récital n'ait eu lieu que pour elle seule. [...] On apporte le repas, je me mets à l'observer en train d'avalier littéralement sa nourriture comme si elle n'avait rien mangé depuis deux ou trois jours. Elle se gratifie ainsi en compensation terrestre, cache maladroitement sa nervosité. Mon repas refroidit, et elle exige plus de détails sur cette rencontre à laquelle elle regrette de n'avoir pu assister (Bouraoui 2002: 26).

S'il est vrai que, « alors qu'en maints endroits le narrateur ne fait pas mystère de ses exigences sexuelles, sa relation avec Lisa reste singulièrement désincarnée, voire platonique » (Tixier 2006: 369), ce n'est que pendant un repas convivial comparé à la lecture d'un texte littéraire que le rapport d'amour s'accomplit dans sa plénitude :

On décide d'aller dîner en groupe pour « célébrer mon passage en Italie » à la Trattoria Locanda Isetta, à Grancona. Trois couples de nationalités différentes s'installent autour d'une table ronde pour un festin qui se prolongera jusqu'au milieu de la nuit. La nourriture très bonne est accompagnée d'un vin rouge servi avec panache. Il suffit de voir le maître d'hôtel le décanter dans une carafe arrondie à la base et emmanchée d'un long cou, puis le verser en giclées splendides pour s'enivrer. La conversation tourne autour des mets dégustés ou ceux que l'on a déjà goûtés. Lisa suit la discussion sans dire un mot. Nos regards se croisent. Personne ne remarque nos silences. Nous sommes dans le royaume

d'une commune tendresse tacite qu'aucun dialogue ne peut exprimer. Ainsi nous faisons l'amour en plein public sans que personne ne puisse en décoder le moindre signe, à la manière d'une dégustation de texte dans l'intimité de la lecture (Bouraoui 2002: 116).

L'amour des protagonistes se déploie donc sur de multiples niveaux : celui de la réalité de l'espace socio-culturel, constitué d'un restaurant typique qui existe bel et bien à Grancona dans la Vénétie, et d'un repas convivial qui se veut aussi une occasion d'échange transculturel par la présence de convives de nationalités différentes ; celui de la métaphore du texte, en tant qu'espace du récit dans le sens double de lieu de l'intrigue et lieu de l'énonciation ; et celui du langage qui relie ces plans en les ramenant tous dans le champ sémantique du goût, savamment choisi pour exprimer l'idée de partage, tour à tour convivial, amoureux, poétique et transculturel.

Le long passage qu'on vient de citer se prête aussi à d'autres considérations. Sauf dans un cas qu'on va examiner sous peu, l'évocation des repas auxquels le protagoniste participe ne s'accompagne jamais de véritables descriptions des mets ou de l'ambiance. Cela confirme le caractère de faux récit de voyage du roman où Hédi Bouraoui, « [...] donne à lire à son destinataire l'espace qui lui convient, et sa narration est construite en accord avec le personnage qu'il crée autour de sa propre personne » (Igonetti 2006: 353), un personnage « qui se promène, un pied dans la vie, l'autre dans l'artifice, [...] dans les rues et les places italiennes, avec leurs fontaines, leurs somptueuses demeures et leurs statues, qui exhalent un certain art de vivre, un certain hédonisme, bref, une "certaine idée" de l'Italie » (Igonetti 2006: 344). Cette idée de l'Italie qui se dégage de la lecture du roman correspond le plus souvent à une idée stéréotypée qui, pour ce qui concerne les repas, les associe invariablement à la bonne chère arrosée de bon vin ou à l'hyperbole « d'un repas gargantuesque [...] où nous avons tous bien mangé, bien bu, bien chanté, bien caqueté à d'énormes décibels plus hauts que la norme [...] » (Bouraoui 2002: 84). Néanmoins, il ne faut surtout pas en conclure à une représentation superficielle : en plus de répondre à une précise stratégie de narration, comme l'a démontré Giuseppina Igonetti, il faut considérer, avec Jean-Louis Dufays, que « les stéréotypes sont, au même titre que les mots et les concepts, des aliments indispensables de la pensée et de l'expression » (Dufays 2006: 64), d'autant plus lorsqu'ils sont employés dans le

contexte transculturel qui constitue le décor typique des romans de Hédi Bouraoui :

La démarche interculturelle [...] semble avoir tout à gagner d'un va-et-vient constant entre la mobilisation des stéréotypes relatifs à l'étranger, qui nous permettra une première appropriation globale, certes sommaire, mais indispensable, de sa culture, et la mise à distance (par la comparaison, le jeu, la réécriture) de ces stéréotypes, qui nous permettra d'accéder à une connaissance à la fois plus diversifiée et plus complexe (Dufays 2006: 76).

Le rapprochement des cultures à des fins de connaissance réciproque constitue l'une des stratégies majeures de promotion de l'idéal transculturel dans le roman bouraouien. Le seul repas sur lequel le narrateur s'attarde pendant plusieurs pages est le banquet de la Pâque juive dont il décrit en détail tous les rituels, les aliments qu'on partage et leur signification symbolique, tandis que l'évocation de la tradition italienne de la fête des Pâques se borne « aux œufs en chocolat, à *l'agnello pascuale (sic)* qui réunit toute la famille cloîtrée dans un rituel de mangeaille bien installé dans toute l'Italie » (Bouraoui 2002: 55), – une description tout autant sommaire et stéréotypée que celles des autres repas dont on fait mention dans le roman.

En plus d'une fonction didactique qui n'est pas la moindre des intentions des textes bouraouiens, on peut avancer l'hypothèse que le repas traditionnel juif occupe tant d'espace dans le roman parce qu'il recèle toutes les significations qu'implique le "pas" en tant que clé d'interprétation du texte bouraouien, à savoir le mouvement, l'ouverture de la béance, le jeu verbal :

[...] le repas du *seder de Pesah* (« passage », en hébreu), de la Pâque juive, ou comme ils disent en anglais, de *Passover*. Une amie française ne cesse de me répéter que cette « passe au vert » devrait m'ouvrir les portes et les cadenas du sexe. Du fait même que je les célèbre, même si je ne suis pas de croyance juive. Mais ce passage au vert par la porte du paradis charnel n'empêchera pas ma vie de se terminer un jour (Bouraoui 2002: 56).

Qu'ils se déploient dans l'espace géographique ou scripturaire, le nomadisme, l'errance et l'aller vers l'Autre et l'Ailleurs constituent des leitmotive dans l'œuvre bouraouienne, et les traditions de la Pâque juive plus que toute autre gardent intactes toutes les implications contenues dans son étymon :

Symbole de l'exode, ce festin n'est rien d'autre que la célébration de la fuite, dit-on, du joug du pharaon, de l'esclavage du peuple juif vers la liberté [...].

Libération incomplète jusqu'au moment où le peuple accueillera le Messie. *Pesah* est donc la « Nuit de la vigile pascale ». On doit laisser la porte de chaque maison ouverte, pour pouvoir accueillir le prophète ou tout passant affamé... (Bouraoui 2002: 57).

2. Du repas au pas: Marco Micone et la culture migrante

Dans la trilogie dramatique de Marco Micone – *Gens du silence* (1982), *Addolorata* (1984)ⁱⁱ, *Déjà l'agonie* (1988) – c'est le stéréotype dans son sens de modèle fixe qui s'impose et qui répond à l'intention de l'auteur de représenter l'immobilisme de la condition migrante de la communauté italienne au Québec. Dans *Addolorata* tout particulièrement, la stéréotypie affecte les repas et la nourriture constituant de parfaites métaphores d'une identité qui en même temps se fige en se repliant sur elle-même et s'effrite au contact avec la communauté d'accueil.

Dans *Addolorata*, où l'attention est centrée en particulier sur la condition de la femme immigrée, le rêve de la protagoniste d'un somptueux mariage marquant le début d'une vie heureuse est vite démonté par son futur époux qui évoque en peu de mots la platitude du banquet de noce traditionnel et en fait une transparente métaphore de la vie conjugale des immigrants :

Quel mariage! [...] Des heures à être dégouté de la petite olive ratatinée, du filet d'anchois pourri couché dans son cercueil de céleri et de la tranche de prosciutto mauve; des heures à attendre le bol de soupe que personne a mangée, les pâtes trop molles et la viande trop dure, pendant que tout le monde disait du mal de la mariée, du marié, de leurs parents, de l'orchestre, du voisin, de la réception et... des *francesi* (Micone 1996: 94).

Le voyage de noces aussi ne se réduirait qu'à un passage de nourriture d'un côté à l'autre de l'océan:

En voyage de noces? Une semaine dans ton village et une semaine dans le mien, [...] pour revenir ensuite avec dix chaînes en or autour du cou, des gallons d'huile d'olive et du fromage pecorino pour tes parents et les miens? Mes vêtements sentiraient encore le mouton. Ç'aurait été ça, notre voyage de noces (Micone 1996: 142).

Dans la pièce de Marco Micone, l'éclatement identitaire de l'immigré italo-québécois se reflète de façon saillante dans son babélisme mêlant l'anglais, le français et le patois italien dans un pâté linguistique où c'est encore au lexique

de la nourriture de marquer l'appartenance italienne, par des mots figés qui s'incrusted dans le discours en pièces éparses, comme autant de fragments d'une identité révolue :

Qu'est-ce qui te fait penser qu'on parle anglais, *christ?* [...] quand je dis à ma sœur : « *Hey, Carmelina (Il prononce Carmelina à l'anglaise) what's that? Es-tu folle? Me, I don't eat zucchini cù l'aglio.* » [...] *Well, you can't say it's French; it's certainly not Italian; it's not even English.* C'est quoi, tu penses? [...] *Did you ever try naming all the objects around you, with the first word that comes to your mind?* Sans tricher là. *Fast, real fast, without thinking. Like this: table, chairs, stove, fridge, counter, le toaster était pas là, floor, ceiling, a salsa, u fiasco, i piatti. That's when I was in the kitchen.* [...] *Then I went into my father's garden: a cipolla à gauche, u lacce à droite, la salade au centre, i zucchini plus loin, les tomates de l'autre côté, and watchmacallit dans des pots: u basilico* (Micone 1996: 112-113).

Ainsi que l'affirme la protagoniste de la pièce, « chez nous, après la question de la langue, c'est la sauce tomate qui cause le plus de chicanes. [...] Il faut qu'elle soit ni trop sure ni trop sucrée; ni trop brune ni trop rouge; ni trop pimentée ni trop salée; ni trop épaisse ni trop liquide... » (Micone 1996: 103). La sauce tomate revient comme un leitmotiv dans la pièce en tant que symbole prégnant de la condition migrante. Elle marque tout d'abord la réitération immuable d'us et coutumes : « Je me demande qu'est-ce qu'on ferait sans sauce tomate » – s'exclame Lolita – « Depuis l'âge de douze ans que je fais ça tous les jeudis. Le dimanche matin, c'est au tour de ma mère » (Micone 1996: 103); la condition malheureuse de la femme immigrée clouée à son foyer est bien représentée par cette sauce qui bouille, toujours sur le point de coller au fond de la casserole chaque fois qu'une rêverie de liberté soustrait la protagoniste à son devoir, et son exclamation « Oh! ma sauce tomate! » (Micone 1996: 102, 109, 125) revient comme le refrain d'un rappel à l'ordre. D'ailleurs, c'est encore la sauce tomate qui se pose finalement aussi en symbole du rachat de l'immigrée, en signe du rejet de la soumission aux sacro-saintes traditions familiales et de l'enfermement dans une identité italienne aussi stéréotypée que nébuleuse :

Maudite sauce tomate! Hum! Ça y est! Ça commence à sentir le brûlé!
Continue, continue de brûler!

De Montréal-Nord à Ville Émard, de Parc-Extension à Saint-Léonard, tous les jeudis, tous les dimanches cinquante mille Italiennes tiennent dans leurs mains

cinquante mille cuillers en bois et brassent de gauche à droite, tournent de droite à gauche, deux fois par semaine, deux heures par jour. Mais à partir d'aujourd'hui, y en aura une de moins. Elle va se détacher du troupeau. Elle va prendre le large. [...] Brûle, brûle une fois pour toutes! (Micone 1996: 146).

Le repas brûlé, Addolorata peut accomplir le pas vers sa délivrance et vers l'évolution de la culture immigrée, un pas qui garde le sens double du "pas" bouraouien : dans sa valeur de négation, pour emprunter les mots à Pierre L'Hérault, il « [...] soulign[e] le paradoxe d'une culture qui se perpétue en disparaissant » (L'Hérault 2003: 193); dans sa valeur de mouvement, il exprime le caractère de transition que Marco Micone assigne à la culture immigrée :

La culture immigrée est une culture de transition qui, à défaut de pouvoir survivre comme telle, pourra, dans un échange harmonieux, féconder la culture québécoise et ainsi se perpétuer (Micone 1998: 100).

En conclusion, s'il est vrai, comme l'affirme Jean-Max Tixier, qu'« en amont de l'écriture, il y a un manque, une blessure non cicatrisée [...] et] écrire revient à la nier, à la dépasser, à chercher une compensation » (Tixier 2006: 371), écrire la nourriture se révèle bien l'une des plus riches stratégies de narration compensatoire.

Références bibliographiques :

1. BOURAOUI, H. *Musocktail*. Chicago: Tower Publications, 1996.
2. BOURAOUI, H. *Échosmos*. Toronto: Canadian Society for the Comparative Study of Civilizations and Mosaic Press, 1986.
3. BOURAOUI, H. Les enjeux esthétiques et idéologiques du transculturel en littérature. En *Métamorphoses et avatars littéraires dans la francophonie canadienne*. Ed. resp. L. BÉLANGER. Ottawa : L'Interligne, 2000, p. 11-26.
4. BOURAOUI, H. *La femme d'entre les lignes*. Toronto : Éditions du GREF, 2002.
5. BOURAOUI, H. *Transpoétique*. Montréal : Mémoire d'encrier, 2005.
6. DOTOLI, G. Entretien avec Hédi Bouraoui. En *Culture et littérature canadiennes de langue française*. Ed. resp. G. DOTOLI. Fasano : Schena Editore, 2003, p. 49-64.
7. DUFAYS, J.-L. Stéréotypes, apprentissage, interculturalité : fondements théoriques et pistes didactiques. En *Quelle didactique de l'interculturel dans les nouveaux contextes du FLE/S?* Ed. resp. L. COLLES, J.-L. DUFAYS, F. THYRION. Louvain : E.M.E., 2006, p. 57-84.
8. FALCICCHIO, A. Entretien avec Hédi Bouraoui. In *Rivista di Studi Canadesi*. 2004. no 17, p. 117-137.

9. IGONETTI, G. L'écriture de l'errance dans *La femme d'entre les lignes*. En *Perspectives critiques. L'œuvre d'Hédi Bouraoui*. Ed. resp. E. SABISTON, S. CROSTA. Sudbury : Université Laurentienne, 2006, p. 343-355.
10. L'HERAULT, P. L'intervention italo-qubécoise dans la reconfiguration de l'espace identitaire québécois. En *Italies imaginaires du Québec*. Ed. resp. C. FRATTA, E. NARDOUT-LAFARGE. Montréal : Fides, 2003, p. 179-202.
11. MICONE, M. *Trilogia*. Montréal : VLB Éditeur, 1996.
12. MICONE, M. *Le figuier enchanté*. Montréal : Boréal, 1998.
13. TIXIER, J.-M. La fonction de transfert dans *La femme d'entre les lignes*. En *Perspectives critiques. L'œuvre d'Hédi Bouraoui*. Ed. resp. E. SABISTON, S. CROSTA. Sudbury : Université Laurentienne, 2006, p. 365-371.

¹ « Par transpoétique, nous voulons surtout signaler le trans/vasement des cultures qui se chevauchent, se croisent et s'entrecroisent, s'attirent et se repoussent dans un travail incessant qui crée un espace particulier du faire poétique » (Bouraoui 2005 : 42-43).

² En 1996 Marco Micone a réuni ses trois pièces dans une *Trilogia*, en rédigeant par la même occasion une deuxième version d'*Addolorata* qui prolonge l'action de la première et lui assigne un nouveau dénouement.